

ТЎҚИМАЧИ РОВИЙЛАР ВА УЛАРНИНГ РИВОЯТИ ТЎҚИМА ҲАДИСЛИГИГА ДАЛОЛАТ ҚИЛУВЧИ ЛАФЗ ВА ИБОРАЛАР

Жўраев Шохрух Каромиддинович

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Таржимашунослик ва халқаро журналистика кафедраси ўқитувчиси

shoxruh.djorayev.82@mai.ru

Аннотация Муҳаддислар ровийларни адолатли ва адолатсизга ажратадилар. Яъни, уларнинг ривоят қилган ҳадисларини қабул қилиш ёки қабул қилмасликка далолат қилувчи шу каби муайян лафз ва иборалар ва атамалар қўллашган. Муҳаддислардан уларнинг ҳадислари саҳиҳ ёки заифлиги ҳамда ровийнинг ўзи ҳақида сўралганда, улар ўша атама ва иборалар билан ровийга ва ҳадисга ҳукм беришган ва бу атама ва иборалар уларнинг асарларида ҳам ёзиб қолдирилган.

Калит сўзлар: жарҳ, таъдил, маснуъ, мухталақ, кизб, ла асла лаҳу, а иснода, лаҳу, лайса ҳадисан, лам ақиф алайҳ

Бу атама ва иборалар ҳадис илмининг жарҳ¹ ва таъдил² бўлимида алоҳида ўрганилади. Қолаверса, ровийлар ҳақидаги “рижол” ва “жарҳ ва “таъдил” китобларида бу атамаларнинг ҳукмлари тўлиқ баён қилинган. Жарҳ ва таъдилнинг юқори ва қуйи даражалари кўрсатилган.

Бизнинг мавзуимизга тегишлиси бундай китобларнинг жарҳ қисмидаги “мавзуъ” – тўқима ҳадисларга ва ёлғончи, тўқимачи ровийларга нисбатан

¹ “Жарҳ” сўзи “жараҳа” феълидан олинган масдар бўлиб, луғатда “ярадор қилиш”, “жароҳатлаш”, маъноларини билдиради. Мусталаҳул ҳадис илмида эса, бу сўз ҳадисларнинг нуқсонли эканлигини билдириш учун қўлланади ва “адолатига жароҳат етган”, “адолати ярадор бўлиб қолган”, “нуқсонга учраган” каби маъноларни англатади”. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Мусталаҳул ҳадис. 255-бет.

² “Таъдийл” сўзи “адала” (“адолатли бўлмоқ”, “тўғриламоқ”) феълидан олинган масдар бўлиб, “тўғрилаб қўйиш”, “тузатиш” каби маъноларни билдиради. Мусталаҳул ҳадис илмида эса, бу сўз ровийларнинг адолатини текширишга нисбатан қўлланади ва “адолатлилигини аниқлаш” маъносини англатади. Юқоридаги манбага қаранг...

қўлланиладиган лафз ва иборалар бўлиб, бунда жарҳ қисмининг энг қуйи, паст даражадагилари борасида сўз юритилади.

Муҳаддислар тўқимачи ва ёлғончи ровийларга нисбатан бир қанча лафз ва ибораларни қўллашган бўлиб, бу иборалар 2 қисмга бўлинади :

1. Сарохатан, яъни маъноси очиқ-ойдин бўлган иборалар бўлиб, бу ибораларни тушунишда ҳеч қандай таъвилга ёки изоҳга эҳтиёж йўқдир. Унинг маъносини тўғридан-тўғри тушуниш мумкин.

2. Киноя йўли билан айтилган лафз ва иборалар.

Бу иборалар қўлланилган ҳадислар ва ривоятларга амал қилинмайди. Фақат, уни огоҳлантириш учун, тўқима ҳадис эканлигини билдириш учун айтиш жоиз. Бу хусусда кейинги ўринларда батафсил ва кенгроқ тўхталамиз.

Ҳадис ровийси сикко (ишончли) бўлса, унинг ҳадиси олинади. Агарда у ёлғончи, тўқимачи каззоб бўлса, унинг ҳадислари қабул қилинмайди.

Муҳаддисларнинг ровийларга айтган ҳукми ровийларнинг ҳадисларини қабул қилиш ёки қилмасликда мезон ҳисобланади.

1. Сарохатан (очиқ-ойдин) далолат қилувчи иборалар бир неча даражадир.

Уларга қуйидагилар киради:

1 - даражалари: أفعال (афъал) сийғасида бўлади.

Муҳаддислар буни (أكذب الناس) “акзабуннас” дейишади. Бунинг маъноси “одамларнинг энг каззоби, ёлғончиси” деганидир. Бу даражага қуйидагилар киради:

(فلان أوضع الناس) “фулан авзоъуннас” маъноси: фалончи одамларнинг энг тўқимачиси, уйдирмачиси, ёлғончиси.

➤ (منبع الكذب) ”манбаъул казиб”, яъни: “ёлғон ўчоғи ё манбаи” дегани.

➤ "ممن يضرب المثل في الكذب", ”мимман юзрабул масалу фил кизб” – “ёлғонда зарбулмасал бўладиганлардан”.

➤ "ممن يضرب المثل بكذبه", "ميمман юзрабул масал бикизбиҳи", яъни: "ёлғони билан зарбулмасал бўладиганлардан".

➤ "إليه المنتهي في الكذب", "илайҳил мунтаҳа фил кизб", яъни:

"фалончи ёлғончиликнинг чўққисига чиққан".

➤ "إليه المنتهي في الوضع", "илайҳил мунтаҳа фил вазъ", яъни: "ҳадис тўқишда чўққисига чиққан".

➤ "فلان أحد اركان الكذب", "фулан аҳаду арканул кизб", яъни: "фалончи ёлғонда устунларнинг ё суянчиқларнинг бири".

➤ 2 - даражалилари:

Бунда "кизб" "الكذب" ва вазъ – الوضع сўзларининг муболағавий шаклларида олинади ва шу икки сўзга далолат қилувчи сўзлар ишлатилади.

Муҳаддисларнинг ушбу сўзлари каби: (فلان كذاب) фуланун каззаб, яъни: "фалончи каззоб".

➤ "فلان وضاع", "фуланун ваззоъ", яъни: "фалончи ҳадисларни тўқийдиган".

➤ "فلان دجال" фуланун дажжал, яъни: "фалончи – дажжол" (алдоқчи, хийлагар, фирибгар).

➤ (فلان أفاك), фуланун аффак, яъни: "фалончи – ёлғончи, тухматчи, бўҳтончи".

3 – даражалилари:

Бунда феълларнинг сийғаларидан олинади.

Масалан: (فلان يضع الحديث) фулан язаъул ҳадис) яъни:

фалончи ёлғондан ҳадис тўқиб чиқаради

يكنب علي رسول الله

(якзибу ала расулиллаҳ) яъни: "Расуллуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳаққига ёки номидан ёлғон гапиради, ҳадис тўқийди".

➤ (فلان يضع حديثا) фуланун язаъу ҳадисан) яъни: "фалончи ҳадис тўқиди".

➤ كذب في حديثه (каззаба фи ҳадисиҳи)” гапида (ҳадисида) ёлғон гапирибди”.

➤ فلان يخلق الحديث وفلان يفتعل الحديث (фулан яхталиқул ҳадис ва фулан яфтаъилул ҳадис) Фалончи ҳадис тўқийди.

2. Ёлғончи, тўқимачи ровий эканлигига киноя йўли билан далолат қилувчи иборалар.

Киноя йўли билан айтилган иборалар жуда кўп бўлиб, уларнинг ўзи алоҳида бир рисола бўлади. Биз бу рисоламизда уларнинг баъзиларини зикр қилиб ўтаемиз:

➤ فلان يزرف الحديث (фулан язрифул ҳадис), яъни: фалончи ёлғон гапиради.

➤ فلان يحدث بالباطيل (фулан юҳаддису бил аботил), яъни: фалончи ботил нарсаларни гапиради.

➤ له أحاديث باطلة (лаҳу аҳадийс ботила), яъни: унинг ботил ҳадислари бор.

➤ من أباطيله (мин аботилиҳи), яъни: унинг ботилларидан.

➤ أتى بخبر باطل (утия бихобарин ботилин), яъни: ботил хабар келтирди.

➤ فلان له بلايا (фулан лаҳу балоя), яъни: фалончининг балолари бор.

➤ و من بلاياه (мин балояҳ), яъни: унинг балоларидан. Бу икки ибора ҳам ҳадис тўқийдиган ровийларга нисбатан қўлланилади.

➤ عنده عجائب ,عجائب (индаҳу ажойиб), яъни: унинг “ ажойиб ” ҳадислари бор. Яъни, мавзуъ – тўқима ҳадислар ривоят қиладиган ровий, демакдир.

➤ فلان ذو أوامير , عنده أوامير (индаҳу авабийд, фулан зу авабийд), яъни: тўқима ҳадисларни ривоят қилувчи.

Муҳаддислар тўқима (мавзуъ) ҳадисларга нисбатан бир неча ибора ва истилоҳларни қўллашган бўлиб, уларнинг аксарини санаб ўтаемиз.

Улар қуйидагилар:

- موضوع (мавзуъ)³
- باطل (ботил)⁴
- مصنوع (маснуъ)⁵
- مختلق (мухталақ)⁶
- كذب (кизб)⁷,
- لا أصل له (ла асла лаҳу)⁸
- لا إسناد له (ла иснода лаҳу)⁹
- ليس حديثا (лайса ҳадисан)¹⁰
- ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم (лайса мин каломин набий)¹¹
- لم أقف عليه (лам ақиф алайх)¹²

Ва шунга ўхшаш кўпгина иборалар “жарҳ ва таъдил”, “рижол” ва “илал” китобларида зикр қилинган. Биз улардан баъзиларинигина зикр қилиб ўтдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. “Мусталаҳул ҳадис”, 163 - бет.
2. Имом Заҳабий. “Ал-муқиза”, 25 - бет.
3. “Жарҳ” сўзи “жараҳа” феълидан олинган масдар бўлиб, луғатда “ярадор қилиш”, “жароҳатлаш”, маъноларини билдиради. Мусталаҳул ҳадис илмида эса, бу сўз ҳадисларнинг нуқсонли эканлигини билдириш учун қўлланади ва “адолатига жароҳат етган”, “адолати ярадор бўлиб қолган”, “

³ موضوع – жойлаштириш, тўқилган, ёлғон-яшиқдан иборат. (“Ан-найм” арабча-ўзбекча луғат)

⁴ باطل – 1) ботил, ўткинчи, ёлғон, эътиборсиз, фоний.

2) сохталик, сунъийлик, сафсата, уйдирма, ноҳақ. (“Ан-найм” арабча-ўзбекча луғат)

⁵ مصنوع – қилинган, ясалган, тайёрланган, ёлғондакам. (“Ан-найм” арабча-ўзбекча луғат)

⁶ مختلق - ўйлаб чиқарилган, тўқилган, ўйдирилган

⁷ كذب - ёлғон, ноҳақиқат, уйдирма, кизб. (“Ан-найм” арабча-ўзбекча луғат)

⁸ Маъноси: Асли йўқ

⁹ Маъноси: Исноди йўқ

¹⁰ Маъноси: Ҳадис эмас.

¹¹ Маъноси: Расулуллоҳнинг каломлари (гаплари) дан эмас

¹² Маъноси : учратмадим, топмадим

нуқсонга учраган “ каби маъноларни англатади”. Шайх Муҳаммад Содиқ
Муҳаммад Юсуф. Мусталаҳул ҳадис. 255- бет.